

Línguas
Baniwa
Koripako
Nheengatu

No Censo IBGE 2022

Inventário da
Diversidade
Linguística
Medzeniako

População e Falantes

Total de Pessoas no Brasil

- Baniwa 8.827
- Koripako 2.159

Total de Falantes

- Baniwa 6.338
- Koripako 2.056
- Nheengatu 13.070 (7.868*)

*apenas em São Gabriel da Cachoeira

Falantes de Baniwa pelo Brasil

Top 10 dos Municípios com maior população

São Gabriel da Cachoeira (AM)	5825
Santa Isabel do Rio Negro (AM)	259
Manaus (AM)	93
Rio Preto da Eva (AM)	46
Barcelos (AM)	31
Japurá (AM)	13
Cumarú do Norte (PA)	12
Irlanduba (AM)	7
Campinas (SP)	7
Tabatinga (AM)	6

Falantes de Koripako pelo Brasil

Top 10 dos Municípios com maior população

São Gabriel da Cachoeira (AM)	1992
Manaus (AM)	16
Rio Preto da Eva (AM)	12
Santa Isabel do Rio Negro (AM)	12
Japurá (AM)	7
Santo Amaro da Imperatriz (SC)	5
Manaquiri (AM)	3
Pacaraima (RR)	3
Barcelos (AM)	2
Presidente Figueiredo (AM)	1

Falantes de Nheengatu pelo Brasil

Top 10 dos Municípios com maior população

São Gabriel da Cachoeira (AM)	7868
Santarém (PA)	1440
Santa Isabel do Rio Negro (AM)	1210
Manaus (AM)	840
Barcelos (AM)	665
Monsenhor Tabosa (CE)	161
Careiro da Várzea (AM)	99
Novo Airão (AM)	98
Tabatinga (AM)	70
Aveiro (PA)	31

População e Falantes

Baniwa - Proporção de Falantes na População

Koripako - Proporção de Falantes na População

Língua Indígena e o Português

Baniwa

- **76% falam uma Língua Indígena**
- **77% falam português**
 - 4.534 - Falam português e uma língua indígena
 - 1.850 - Falam apenas língua indígena
 - 1.973 - Falam apenas português

Koripako

- **89% falam uma Língua Indígena**
- **50% falam português**
 - 8.39 - Falam português e uma língua indígena
 - 1.004 - Falam apenas língua indígena
 - 205 - Falam apenas português

Baniwa - Dentro e Fora das Terras Indígenas

Baniwa - Nas Terras Indígenas - Falantes de Língua Indígena e Português

Baniwa - Fora das Terras Indígenas - Falantes de Língua Indígena e Português

Koripako - Dentro e Fora das Terras Indígenas

Koripako - Nas Terras Indígenas - Falantes de Língua Indígena e Português

Koripako - Fora das Terras Indígenas - Falantes de Língua Indígena e Português

Multilinguismo

Baniwa

- A maior parte dos falantes de Baniwa tem o Nheengatu como sua segunda língua.
- O Kuripako é a terceira língua mais falada pelos Baniwa
- Outras segundas línguas mais frequentes são: Kubeo, Wanano, Tukano.
- A combinação trilingue mais frequente é Kuripako + Baniwa + Nheengatu.

Kuripako

- A maior parte dos falantes de Kuripako tem o Baniwa como sua segunda língua.
- Outras segundas línguas aparecem com frequência muito menor: Kubeo, Wanano, Tukano e Werekena.
- A combinação trilingue mais frequente é Kuripako + Baniwa + Nheengatu.

Nheengatu

- A maior parte dos falantes de Nheengatu também fala
 - Tukano ou
 - Baniwa
- Há mais de 20 outras línguas como segunda língua (como Yanomami, Kuripako, Kokama)

Pontos de destaque

Baniwa

- possui uma população relativamente grande de falantes
- alto grau de multilinguismo com português, Nheengatu e Koripako
- mais de um quarto das pessoas fala somente o português
- metade dos Baniwa fora das [T.Is](#) não fala Baniwa

Koripako

- possui uma população menor e mais concentrada
- mais de 95% falam sua língua
- 50% falam português
- alto grau de bilinguismo com Baniwa

Nheengatu

- segue como uma das línguas mais faladas do país
- os dados do censo não permitem uma análise mais profunda de sua situação

Em busca de saber mais

O projeto **Inventário da Diversidade Linguística Medzeniakonai** vem produzindo dados em pesquisa de campo para trazer uma visão mais focada e estruturada da situação das línguas Baniwa, Koripako e Nheengatu e do multilinguismo na região do rio Içana e São Gabriel da Cachoeira.

Projeto

Realização

Apoio

Brasília, 15 de
Dezembro de 2025